

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

INGLIZ TILINI O'QITISHDA O'QISH KO'NIKMASINI O'RGATISHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TURLARI TALQINI

O'rinova Durdona Farhodovna
 Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganishdagi muhim ko'nikmalardan biri bo'lgan o'qish ko'nikmasi va uning turlari tahlil qilingan. Shuningdek, qadimgi davr tilshunosligida va zamonaviy tilshunoslikda keng qo'llaniladigan o'qish ko'nikmasi turlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'qish ko'nikmasi, tilshunoslik, zamonaviy, kreativ yondashuv, o'qitish metodikasi, skimming, scanning, intensive reading, close reading, extensive reading, instructional reading.

Abstract: The article considers the types of reading skills and their difficulties. Nowadays, reading skill is one of the most challenging skills in language learning, and this article analyzes types of reading and their advantages.

Key words: Reading skills, linguistics, modern, creative approach, teaching methodology, skimming, scanning, intensive reading, close reading, extensive reading, instructional reading.

Аннотация: В статье рассматриваются виды навыков чтения и их трудности. В настоящее время навык чтения является одним из самых сложных при изучении языков, и в этой статье анализируются виды чтения и их преимущества.

Ключевые слова: Навыки чтения, лингвистика, современный, креативный подход, методика обучения, беглый просмотр, сканирование, интенсивное чтение, медленное чтение, экстенсивное чтение, учебное чтение.

KIRISH

Butun dunyoda iqtisodiy rivojlangan davlatlardan rivojlanishning eng asosiy bo'g'ini va sababi nimaligi haqida so'ralganda, ular ta'lim tizimini isloh etganliklari va ta'lim oluvchi hamda ta'lim beruvchi uchun barcha qulayliklarni yaratganliklarini ta'kidlaydilar. Shu sababli, yurtimizda ham ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, talabalar va o'qituvchilar uchun barcha qulayliklarni yaratish maqsadida yurtboshimiz tomonidan katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi¹ yuqoridagi fikrimizning yaqqol isbotidir. Unda oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazani kuchaytirish hamda aholining ilmiy salohiyatini oshirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish zarurligi belgilab qo'yilgan. Chunki oliy ta'lim jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida asosiy bo'g'in hisoblanadi. Jamiyatning quyi boshqaruv tizimidan to yuqori boshqaruv organigacha bo'lgan mutaxassislar aynan oliy ta'lim tizimida tayyorlanadi. Shuning uchun innovatsion rivojlanish tizimi, avvalo, oliy ta'lim tizimini qamrab olishi lozim.

Yuqorida qayd etilganidek, oliy ta'lim jamiyatning iqtisodiy barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalari ishlab chiqarish yo'nalishlari, ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalarining metodik markazi sifatida faoliyat yuritishi lozim. Oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan har bir xodimning kamida bir yoki ikki xorijiy tilni yuqori darajada bilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki oliy ta'lim muassasalarida tayyorlangan mutaxassislar to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish korxonalarini, ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot markazlarida faoliyat yuritadi. Shunga ko'ra, xorijiy tilni o'qitish va o'rganishda chet tili o'qitish metodikasi alohida ahamiyatga ega.

Oliy ta'limda chet tillarini o'qitishda kreativ yondashuvga asoslangan tizimni qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Odatda, xorijiy tilni samarali o'rgatish tizimi oliy ta'lim faoliyati bilan chambarchas bog'liq deb hisoblanadi. Shu sababli, xorijiy tillarni o'qitish oliy ta'lim tizimining ajralmas komponenti va kadrlar tayyorlashning muhim ko'rsatkichi sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir.

1 <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tizimni rivojlantirish va hamkorliklar asosida takomillashtirishda xorijiy tillarni, jumladan, ingliz tilini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki, fanda yuzaga kelayotgan yangi-yangi kashfiyotlar asosidagi ilmiy axborotlarni talaba qisqa muddatli o'qishi davrida o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun xorijiy manbalardan tegishli ma'lumotlar bilan doimiy tanishib borishi kerak.

Shuningdek, davlatning har tomonlama ham iqtisodiy, ham siyosiy barqaror rivojlanishining asosiy bo'g'ini – bu OTMda tayyorlanadigan yuqori malakali mutaxassis kadrlar va ularning tayyorlanish holatiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–2909² hamda 2017–yil 27–iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–3151–son³ qarorlarida belgilangan vazifalarda ham o'z aksini topdi.

Hozirgi kunga kelib, chet tilini o'qitish uchun o'qituvchidan alohida kuch, bilim, kompyuter savodxonligi va eng asosiysi, juda kuchli metodika zarur. Shu sababli, fanda yangi yo'nalish – ya'ni, chet tili o'qitish metodikasi yuzaga keldi. Chet tili o'qitish metodikasi, professor Mixail Vasilevich Lyaxovitskiy ta'riflashicha, ta'limning maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet til yordamida ta'lim-tarbiya berish usullarini tadqiq etuvchi fandır. Metodika fani, asosan, quyidagi uch yirik mavzuni o'rgatadi:

1. Chet til o'rgatishning nazariy muammolari.
2. Nutq faoliyati turlarini o'rgatish.
3. Chet til o'rgatishning tashkiliy masalalari.

Boshqacha qilib aytganda, metodika chet til o'rgatish ilmi bo'lib, "chet til"ni o'quv predmeti sifatida belgilaydi, o'qituvchi va talaba faoliyatini o'rganadi hamda boshqa fanlar yutuqlarini o'zlashtirish va o'z qonuniyatlarini ishlab chiqish yo'llarini tadqiq etadi.

Sobiq Ittifoq chet til o'qitish metodikasi faniga atoqli tilshunos olim, akademik Lev Vladimirovich Sherba asos solgan. Metodika ilmini rivojlantirish va uni yuksak pog'onalarga ko'tarishda L.V. Sherbaning shogirdlari va izdoshlari, I.V. Raxmanov, V.S. Setlin, A.A. Mirolyubov, o'zbek olimlari va boshqalarning hissasi ulkandir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy metodik qo'llanmalarda ushbu fanning o'rganish predmeti sifatida chet til vositasida o'rganuvchilarga ta'lim-tarbiya berish belgilanadi. Chet til o'qitish metodi deyilganda, chet til o'rgatishning amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuvni ta'minlovchi o'qituvchi va talaba faoliyatining majmuasi tushuniladi. Chet tilida o'qish ko'nikmasini o'zlashtirish va o'qitishda bu ko'nikmani o'zlashtirishning bir nechta turlari mavjud, ya'ni o'qish turlari bor. Umuman olganda, o'qish jarayonida bajariladigan vazifalar bilan bog'liq aqliy operatsiyalar majmualari xilma-xil bo'lib, ular metodika fanida o'qish turlari deb ataladi.

Ingliz tilida eng ko'p uchraydigan o'qish turlari quyidagilardan iborat: *skimming* – matn mazmuni va xulosasini tushunish yoki asosiy fikrni anglab olish uchun kalit so'zlarni tezlik bilan o'qib chiqish. Bu usul "qarab chiqish", "ko'z yugurtirish" deb ham ataladi. *Skanning* – matnni asosiy kalit so'zlarga diqqat bilan tez o'qish, shu bilan birga eng kichik detallarga ham e'tibor qaratish. *Intensiv o'qish (Intensive Reading)* – aniq maqsad va vazifalarga yo'naltirilgan o'qish turi. *Ekstensiv o'qish (Extensive Reading)* – bu usul orqali talaba hordiq yoki dam olish uchun matnlarni o'qiydi. Bunda har bir elementga to'xtalib o'tiladi.

Interaktiv baland ovozda o'qish (Instructional Interactive Read Aloud) – interfaol va ko'rsatmalarga asoslangan baland ovozda o'qish. *Instruksiyaviy o'qish (Instructional Reading)* – berilgan ketma-ketlik asosidagi o'qish. *Mustaqil o'qish (Independent Reading)* – talaba tomonidan mustaqil tarzda bajariladigan o'qish. *Yaqindan o'qish (Close Reading)* – matnning barcha elementlariga diqqat bilan e'tibor bergan holda o'qish. Shuningdek, o'qish ko'nikmasini rivojlantirishda turli xil o'qish usullari mavjud. Biroq, har bir talaba ushbu usullarning barchasini o'zlashtira olmaydi. Shu sababli, o'qituvchi auditoriyaning bilish qobiliyati va talabalarning fikrlarini inobatga olgan holda o'qish turlarini tanlashi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tilshunos olim K.S. Folomkinaning ilmiy izlanishlari natijasida aniqlanganki, ona tilida o'qish turlari 45 taga yetsa, xorijiy yoki chet tillarini o'rganishda o'qish turlari 50 dan ortiqni tashkil etadi. O'qish turlarini aniqlashda bir nechta ketma-ketlik mavjud: idrok xususiyati va tushunish jarayoniga ko'ra – analitik va sintetik o'qish. Analitik o'qishda tafakkur shakllari, analiz va sintez jarayonlari asosida til hodisalariga diqqat qaratiladi. Bu tur ekstensiv va diskursiv o'qish sifatida ham yuritiladi.

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3286194>

Sintetik o'qishda esa matn yaxlit holda tushuniladi va idrok etiladi, bu tur intensiv va kursor o'qish nomi bilan ham ataladi. Ko'zlangan maqsaddan kelib chiqib o'qish turlari tanishuv, o'rganuv va kuzatuv o'qishga bo'linadi. Bunda matnni ma'lum ketma-ketlikda tahlil qilish asos qilib olinadi. Oldindan ko'rilgan hozirlik darajasiga ko'ra tayyorlangan va tayyorlanmagan o'qish turlari ajratiladi. Tayyorlangan o'qish talabani tayyorgarligi bilan bog'liq bo'lib, tayyorlanmagan o'qishda til texnikasini egallash darajasiga e'tibor qaratiladi.

Til tajribasi nuqtayi nazaridan o'qish turlari tarjimali va tarjimasiz o'qishga bo'linadi. Matn mazmunini aniq tushunish va topshiriqlarni bajarish uchun tarjimali o'qish, matnni mustaqil tushunish asosida topshiriqlarni bajarish uchun esa tarjimasiz o'qish qo'llaniladi. Yordamchi vositalar ishlatish zaruriyatiga ko'ra lug'at bilan yoki lug'atsiz o'qish turlari mavjud bo'lib, matndagi qiyin so'zlar va iboralarni tushunish uchun lug'at bilan o'qish amalga oshiriladi, bilim darajasi yuqori bo'lgan talabalar esa lug'atsiz o'qishni qo'llashadi. Ish joyiga qarab auditoriyada yoki uyda o'qish turlari farqlanadi. Auditoriyada o'qish osonroq matnlarni muhokama qilishga mo'ljallangan bo'lsa, uyda o'qish qiyinroq, ko'proq mustaqil ishlashni talab qiladigan matnlar uchun qo'llaniladi. Ushbu o'qish turlaridan samarali foydalanish talabalarning chet tillarni o'rganish jarayonini sifatli tashkil qilishga xizmat qiladi. Har bir o'qish turi ma'lum bir ta'lim maqsadiga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning individual xususiyatlari va bilim darajasiga mos ravishda tanlanishi lozim.

Tilshunoslar tomonidan matn bilan ishlashda asosiy 3 ta bosqich mavjudligi ta'kidlangan bo'lib, ular: tayyorlov, o'qib tushunish va matnni o'qib bo'lgandan keyingi bosqich.

Birinchi bosqichda asosan matn oldi tayyorlov mashqlarida leksik-grammatik material va o'qish texnikasi o'zlashtiriladi. Ya'ni, bunda talaba o'qishning turini va o'ziga ma'lum so'zlarning tagiga chizishi mumkin. Bu odatda matnni o'qish davomida tushunishga yordamlashadi.

Ikkinchi bosqich matnni o'qib tushunishga qaratilgan bo'lib, axborot olish va tushunganlikni tekshirish mashqlarini o'z ichiga oladi. Bu bosqichda talaba matnni to'liq o'qib, ma'nosini tushunishga harakat qilishi kerak.

Uchinchi yoki yakunlovchi bosqich matndan o'qib tushunib bo'lgandan keyingi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda matnning leksikasi va ma'nosini gapirish, tinglab tushunish va yozuv malakalarini rivojlantirish bo'yicha mashqlar o'tkaziladi.

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda, ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rganish va o'rgatish murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi. Chunki bu ko'nikmani mukammal darajada o'zlashtirish uchun tilning strukturaviy tuzilishi, grammatik birliklari va lug'at boyligiga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, o'qish ko'nikmasining qator an'anaviy turlari, ya'ni qadimgi davrlardagi va zamonaviy turlari hozirgi tilshunoslikning eng asosiy bo'g'inini tashkil etadi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ilm-fan rivojlangan sari chet tilini o'qitishning noodatiy kreativ metodlari fan va fan ko'nikmalarini o'rganishni yanada osonlashtirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Albert, R.S., Runko, M.A. A History of Research on Creativity. In: R.J. Sternberg (Ed.), Handbook of Creativity. New York, NY, US: Cambridge University Press, 1999, pp. 16–31.
2. Фоломкина, С.К. Методика обучения чтению на английском языке в средней школе. Докторская диссертация. – М., 1974.
3. Фоломкина, С.К. Обучение чтению (текст лекций по курсу „Методика преподавания иностранных языков“). – М.: МГПИИЯ, 1980.
4. Jalolov, J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalar uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 275 b.
5. Хохлова, Д.А. Актуализация статуса креативной педагогики в современном междисциплинарном знании. // Вестник Университета (ГУУ), №15/2012, с. 297–301.
6. Чернилевский, Д.В., Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
7. Ўринова, Д.Ф. Creative Methods at Teaching Foreign Languages. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, Volume 10, Issue 12 (2023), 483 б.
8. <https://www.lex.uz/uz/>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.